

El patrimonio musical local desde una historia de vida: Laureano Fuentes Matons, importante compositor del siglo XIX cubano

The local musical heritage from a life story: Laureano Fuentes Matons, an important Cuban composer of the 19th century

A herança musical local de uma história de vida: Laureano Fuentes Matons, um importante compositor cubano do século XIX

Irânea Silva-Santiago

Conservatorio de Música Esteban Salas. Santiago de Cuba.

irass1958@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0417-1344>

Resumen

Introducción: Acercarse al acontecer músico-cultural del siglo XIX en Santiago de Cuba conduce inexorablemente a Laureano Fuentes Matons, quien es considerado el compositor más importante de la centuria en esta ciudad y en la actualidad un desconocido. **Objetivo:** Estudiar la vida y obra de este músico para sistematizarla en la enseñanza musical. **Metodología:** Investigación cualitativa con la utilización del método de historia de vidas. Se parte básicamente de la revisión y análisis documental, donde resultan imprescindibles sus obras y el apoyo en documentos escritos que sobre el mismo han realizado personas que le conocieron. Asimismo se asume la Metodología de sistematización generalizadora de historias de vida (Fuentes, H. & Pérez, L.) donde se integran las etapas de los procesos de investigación humana y social. **Resultados:** El proceso investigativo queda organizado en tres etapas: pre-activa, activa y post-activa. Para generalizar y sistematizar sus obras se propone una estrategia de superación para el profesional de la enseñanza de la música, como proceso pedagógico, que promueva el conocimiento de la vida de este músico y el estudio de sus obras, así como la utilización de las mismas como repertorio en diversas disciplinas de la enseñanza musical y promover conciertos con los estudiantes a partir de las transcripciones realizadas. **Conclusión:** Este estudio ha permitido exponer una visión del músico poco conocida, analizando sus obras en su contexto histórico social y cultural, lo que queda reflejado a través de aspectos de la historia local y nacional. Sus composiciones constituyen un aporte al patrimonio histórico-musical cubano.

Palabras claves: método, historia de vida, músico/compositor, patrimonio musical, Santiago de Cuba. superación profesional

Abstract

Introduction: Approaching the musical-cultural events of the nineteenth century in Santiago de Cuba leads inexorably to Laureano Fuentes Matons, who is considered the most important composer of the century in this city and today almost unknown. **Objective:** Study the life and work of this musician to systematize it in musical education. **Methodology:** Qualitative research using the life history method. It is basically based on documentary review and analysis, where his works and the support in written documents that people who knew him have made about him are essential. Likewise, the Methodology of generalizing systematization of life stories (Fuentes, H. & Pérez, L.) is assumed, where the stages of the human and social research processes are integrated. **Results:** The investigative process is organized in three stages: pre-active, active and post-active. In order to generalize and systematize his works, a strategy of improvement is proposed for the music teaching professional, as a pedagogical process, which promotes the knowledge of the life of this musician and the study of his works, as well as the use of the same as a repertoire in various disciplines of music education and promote concerts with students from the transcriptions made. **Conclusion:** This study has allowed us to expose a little-known vision of the musician, analyzing his works in their historical, social and cultural context, which is reflected through aspects of local and national history. His compositions constitute a contribution to the Cuban historical-musical heritage.

Key words: method, life story, musician/composer, music heritage, Santiago de Cuba, professional improvement

Resumo

Introdução: A abordagem dos eventos musicais-culturais do século XIX em Santiago de Cuba leva inexoravelmente a Laureano Fuentes Matons, que é considerado o compositor mais importante do século nesta cidade e hoje quase desconhecido. **Objetivo:** Estude a vida e obra deste músico para sistematizá-la na educação musical. **Metodologia:** Pesquisa qualitativa utilizando o método de história de vida. Baseia-se basicamente na revisão e análise documental, onde são essenciais as suas obras e o apoio em documentos escritos que as pessoas que o conheceram fizeram sobre ele. Da mesma forma, assume-se a Metodologia de sistematização generalizadora de histórias de vida (Fuentes, H. & Pérez, L.), onde se integram as etapas dos processos de pesquisa humana e social. **Resultados:** O processo investigativo está organizado em três etapas: pré-ativa, ativa e pós-ativa. Para generalizar e sistematizar suas obras, propõe-se uma estratégia de aperfeiçoamento para o profissional de ensino de música, como um processo pedagógico, que promove o conhecimento da vida desse músico e o estudo de suas obras, bem como a utilização do como repertório em diversas

disciplinas da educação musical e promover concertos com os alunos a partir das transcrições realizadas. **Conclusão:** Este estudo permitiu expor uma visão pouco conhecida do músico, analisando suas obras em seu contexto histórico, social e cultural, que se reflete através de aspectos da história local e nacional. Suas composições constituem uma contribuição ao patrimônio histórico-musical cubano.

Palavras-chave: método, história de vida, músico/compositor, herança musical, Santiago de Cuba, profissional avançado

Introducción

Todo estudio sobre individuos y acontecimientos que forjan la memoria musical de una región, constituye un importante aporte para el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural. En este sentido, en Cuba se han realizado significativas investigaciones que develan la historia de la música del siglo XIX, no obstante, todavía resultan insuficientes pues quedan vacíos que impiden conocer en toda su magnitud el universo músico-sonoro de esta centuria.

Insertada en un proyecto de investigación¹, observamos la vasta obra de Laureano Fuentes Matons (1825-1898). Entre sus objetivos, este proyecto se propone «aportar a la historia de la música cubana, la obra de compositores de los que sólo se tienen referencias históricas o que son totalmente desconocidos», e «incrementar el repertorio coral y camerístico de nuestra música con nuevas partituras» (Escudero, 1998, p. 21).

La obra de este compositor es poco conocida. Por las características de la labor socio-cultural y musical desempeñada por este músico, ha sido considerado por el musicólogo Pablo Hernández Balaguer (1986) como el compositor más importante de Santiago de Cuba en esa centuria por lo abarcadora y la calidad de su obra, que comprende casi todos los géneros en su época, tanto en el ámbito profano como religioso. Su «música, en cantidad

¹ El presente trabajo constituye uno de los resultados del proyecto *El patrimonio histórico-musical de las catedrales e iglesias de Cuba* dirigido por la Dra. Miriam Escudero y en el que participan el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y la Universidad de Valladolid, España. De parte de la investigación se deriva la tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias de la Educación que está en la última etapa de discusión.

considerable y pareja importancia, se encuentra depositada y olvidada injustamente». (p. 178).

Este corpus documental en sí mismo es factible para estudiar al compositor, pero a ello se añade que según los datos biográficos consultados Fuentes Matons fue cronista, violinista, profesor, director de orquesta, promotor cultural por ello, amerita un estudio integral y contextual, donde se contemplen sus múltiples acciones, relaciones y motivaciones, necesarias para comprender al propio compositor y el entorno social y musical en que desarrolló su obra. Todo esto motivó el interés por el conocimiento de la vida y obra de este compositor, que queda plasmado en el presente trabajo investigativo.

Dentro de la investigación cualitativa, uno de los métodos utilizados que ayuda a describir en profundidad la dinámica del comportamiento humano es el biográfico, el cual se materializa en la historia de vida, cuyo objeto principal se centra en el estudio, análisis y transcripción de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma, así como de los relatos y documentos extraídos de terceras personas sobre el sujeto de estudio.

En sus orígenes y trayectoria, el método biográfico, ha desempeñado un papel importante en la vida social ya que era la manera de transmitir los conocimientos y experiencias de vida de una generación a otra (Lucca, 2009). De igual forma, a lo largo de la historia aparecen narraciones autobiográficas de grandes personajes que permiten conocer el entramado social de un determinado momento histórico.

Un estudio que se asume es de Pujadas (1992) quien señala que para investigar la historia de vida de un sujeto no sólo se tienen en cuenta los relatos de su vida, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que permita la reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y objetiva posible. Asimismo, para obtener y producir información, el investigador ha de utilizar la reflexión, su sentido crítico y la empatía, cualidades que ayudan a garantizar una aproximación más directa al sujeto o fenómeno de estudio.

Este método desarrolla un carácter heurístico al propiciar la comprensión del lector de la trascendencia en la vida del o los sujetos estudiados, ya sea por su propia obra científica, asistencial, pedagógica, artística o político-social y puede dar lugar a revelar nuevos

significados, conceptos, categorías y relaciones que constituyen un replanteamiento del proceso estudiado y con ello un aporte práctico y teórico.

En ese sentido y en concordancia con los postulados de la musicología crítica y la sociología de la música (Kerman 1985, Dahlhaus 1997) que conceden importancia al contexto y la sociedad cultural en la producción de cualquier proceso musical, se procede a estudiar la historia de vida de Laureano Fuentes Matons, músico e intelectual del siglo XIX, a partir de la contextualización en su entorno histórico y social y de un estudio de su catálogo compositivo, partiendo de la revisión documental que pueda aportar cualquier dato de interés.

Para esta investigadora, es adecuada la investigación humana y social seleccionada porque se considera necesario develar toda la historia de vida de este músico, muy controvertido en la historia musical cubana, lo que ha opacado su legado para la historia cultural de su propia región y por ende, del país. Fuentes Matons es un músico que se movió en diversas esferas de la sociedad santiaguera de su tiempo, y las relaciones sociales que estableció inspiraron, en muchos casos, la creación de sus obras.

Como se expresó anteriormente fue un incansable promotor y cronista de su época, dedicado profesor, director de orquesta, compositor y músico instrumentista reconocido por la sociedad por su virtuosismo interpretativo, todo lo que validó la publicación y divulgación de sus composiciones en Europa y Estados Unidos. Este breve análisis permite considerar de importancia el estudio de su obra.

En este estudio no solo se recurre al análisis musical, sino que se hace énfasis en establecer un juicio crítico y validar a través de un análisis integral del conjunto de su obra que incluye el trabajo de catalogación, transcripción, interpretación y difusión el significativo legado para las presentes generaciones de profesionales de la música como aporte al patrimonio histórico-musical y del mismo modo, la factibilidad de la sistematización de sus obras en la enseñanza musical.

De tal manera, los pasos seguidos para alcanzar los objetivos han posibilitado primero la localización de las fuentes documentales primarias y secundarias, el vaciado, cotejo y cruce de información y la final síntesis biográfica.

Para desarrollar esta investigación se asume la Metodología de sistematización generalizadora de historias de vida (Fuentes, H. & Pérez, L.) donde se integran las etapas de los procesos de investigación humana y social identificados como: preactiva, activa y postactiva, con la relación dialéctica entre la sistematización científica y la generalización. Esta Metodología delimita los métodos y procedimientos de cada etapa del proceso investigativo, fundamentalmente en la etapa postactiva donde se introduce la sistematización científica y su connotación generalizadora, que permite revelar nuevos significados, conceptos, categorías y relaciones que constituyen otra mirada al proceso estudiado y con ello un aporte para las investigaciones.

Metodología y métodos

En este trabajo se utilizaron métodos teóricos, entre ellos el histórico lógico, inducción-deducción, análisis-síntesis, el sistémico-funcional-estructural y el hermenéutico. Igualmente con la intención de obtener información sobre el sujeto de estudio, se emplearon técnicas empíricas como la observación, centrada en las partituras de las obras y otros documentos referentes a este compositor. El análisis documental de fuentes y publicaciones de la época (ver Apéndice 1), para lo que se emplearon los métodos teóricos antes descritos. Así como el cuestionario a estudiantes y entrevista a profesores.

Por ser la historia de vida de un sujeto del siglo XIX, la información se obtiene básicamente de la revisión y análisis documental, donde resultan imprescindibles sus obras y el apoyo en documentos escritos que sobre el mismo han realizado personas que le conocieron.

Como población se asume a profesores y estudiantes del Conservatorio de Música *Esteban Salas* de Santiago de Cuba con una muestra de 25 profesores que representan el 46,2 % de los docentes especialistas que laboran en el centro, así como 58 estudiantes que representan el 47,15 % del total.

Resultados

Partiendo de lo antes expresado, queda organizado el proceso investigativo en tres etapas: pre-activa, activa y post-activa. A continuación se explican cada una de ellas.

ETAPA PRE-ACTIVA. Esta etapa tiene como fin preparar las condiciones previas de la investigación que se inicia con dos diagnósticos:

El primer diagnóstico se realiza en el Conservatorio *Esteban Salas* para conocer la dimensión del conocimiento de la vida y obra de este músico, donde se toma como indicador el nivel de conocimiento de las obras de Laureano Fuentes Matons y su uso en la enseñanza musical.

Los resultados obtenidos muestran limitaciones en el conocimiento de las composiciones del sujeto de estudio en profesionales y estudiantes que se desenvuelven en el ámbito musical (ver Tabla 1).

Tabla 1. Nivel de conocimiento de las obras y su uso en el ejercicio de la profesión.

Nota: Elaboración propia

De manera que, en una primera aproximación al tema se puso de manifiesto una contradicción socio-cultural: «A pesar de que Laureano Fuentes Matons es considerado uno de los compositores más prolíficos de la segunda mitad del siglo XIX, y el más relevante de Santiago de Cuba, es prácticamente un desconocido».

El segundo diagnóstico estuvo centrado en la búsqueda bibliográfica con el objetivo de obtener la información de este compositor en libros y publicaciones periódicas. De este último se obtiene lo siguiente:

Como primera biografía sobre Laureano Fuentes Matons se encuentra lo publicado por Domingo Figarola Caneda en la revista española *La Ilustración Cubana* (1887). Esta biografía se caracteriza por la exaltación del sujeto en los datos biográficos que se proporcionan con la mención de algunas de sus obras. Lo más importante en este texto es que ofrece algunos datos de los primeros momentos de su vida, que pueden haber sido proporcionados por el propio músico. De la información primigenia contenida en esta revista han derivado varias biografías de este compositor hasta la actualidad.

Asimismo se localizaron publicaciones que ofrecen una visión humanista del sujeto al analizarlo en tres facetas: el hombre, el violinista y el compositor (Salcedo, 1915); otras como Carpentier (1946)² que hace valoraciones muy generales sobre su obra. Balaguer (1961) relaciona su obra con un ordenamiento e inventario (79 composiciones), y además realiza valoraciones musicológicas de su estilo, de las influencias que tuvo y otras apreciaciones. No obstante su atención se centró en el estudio crítico de su libro *Las artes en Santiago de Cuba* (1893), trabajo que no pudo concluir por su temprana muerte³. Estrada (1981) realizó un estudio crítico del libro de Laureano Fuentes⁴, y en él muestra un inventario de las composiciones de este músico.

A pesar de los estudios y referencias biográficas mencionadas, no se ofrecen suficientes elementos para significar la importancia de dicho músico/creador, sin embargo, queda claro que su vida no solo fue muy activa en la sociedad santiaguera de la época, sino que participó en actividades músico-culturales en otras ciudades como Puerto Príncipe, Trinidad, Cienfuegos, Matanzas y La Habana. Asimismo que desarrolló una intensa actividad como compositor e intérprete, tanto en la esfera de música religiosa como en la profana, y en tal sentido, se evidencia la carencia de un estudio minucioso sobre sus composiciones.

Con este diagnóstico se comprueba que existen fisuras epistemológicas en la enseñanza musical con respecto al conocimiento de la vida y obra del sujeto en estudio, y que su obra compositiva se encuentra casi desconocida. Estas razones permiten considerar la importancia en el estudio de su obra, por lo que se pasa a diseñar la etapa activa de la

² Se utilizó la edición cubana de 1979

³ Quedó plasmado en un artículo compilado en *El más antiguo documento de la música cubana y otros ensayos* (1986) editado post mórtem, que fue denominado por el editor «Notas críticas a *Las artes en Santiago de Cuba*», pp. 173-203

⁴ A partir del trabajo y las valoraciones de Pablo Hernández Balaguer.

investigación, identificando las siguientes esferas de su vida como indicadores para desarrollar la misma:

- Actuación interpretativa y compositiva
- Dirección de orquesta
- Labor docente
- Actividad como promotor y cronista

ETAPA ACTIVA. El análisis y revisión de documentos esclareció aspectos de la vida del músico, y el cotejo de datos obtenidos contribuyó a la conformación de su vida personal en correspondencia con su trayectoria musical y social. Para su estudio, se determinan tres sub-etapas en la trayectoria por la que ha transcurrido su vida:

1ra sub-etapa.- 1840 – 1853: Años de formación e inicio de la labor musical.

2da sub-etapa.- 1854 - 1869: Desempeño en la Catedral y otros espacios de la ciudad.

3ra sub-etapa.- 1870 – 1898: Labor en otros ámbitos fuera del medio catedralicio hasta su muerte.

Para desarrollar las mismas se realizan algunas acciones como:

- Localizar la existencia de partituras de Laureano Fuentes en diversos archivos:

- Archivo Pablo Hernández Balaguer de la Biblioteca Elvira Cape de Santiago de Cuba: 190 expedientes
- Museo Arquidiocesano de la Catedral de Santiago de Cuba: 9 expedientes
- Iglesia de San Francisco de Santiago de Cuba: 3 obras
- Archivo de la Banda Provincial de Conciertos de Santiago de Cuba: 3 obras
- Museo Nacional de la Música en La Habana: 29 obras
- Biblioteca Nacional José Martí: 13 obras

De los expedientes de estos archivos, muchos contienen partituras y/o partituras que se pueden repetir en otros archivos. En ese caso la obra se cuenta como una sola, lo que se refiere la ubicación de partes en todos los archivos donde se encuentren.

Las obras no solamente se encuentran en los archivos antes mencionados. También se conservan obras en posesión de privados que accedieron a su digitalización (3), y otras, (1) obra para piano en la Biblioteca de la Universidad de Michigan; (1) canción para voz y

piano en la Biblioteca Nacional de España y (1) Misa Regia en la Biblioteca Real de Palacio en España.

- Referido a la evaluación del estado de conservación y manejo de las partituras.

No se puede considerar que en general las condiciones de conservación sean buenas. El nivel de dispersión de las obras es causa del fraccionamiento de unas y de los diferentes estados de preservación de otras, todo lo que dificulta su consulta al encontrarse en archivos distantes.

- Cotejar la información para obtener una visión aproximada del volumen de la obra de este compositor.

En el cotejo de la información se pudo observar que la mayor parte de su obra se encuentra en la Biblioteca provincial Elvira Cape, por lo que se procedió a la catalogación de ese archivo utilizando las normas del *Repertoire Internationale de Sources Musicales* (RISM), específicamente la base de datos que comprende la ficha RISM-ESPAÑA.⁵

Otra acción realizada fue digitalizar todas las partituras mediante la fotografía para preservar los documentos del constante manejo, pues gran parte de ellas son manuscritos originales de la época. Con la triangulación de la información de las partituras en los diversos archivos se pudo constatar, una amplia producción compositiva quedando identificadas y catalogadas doscientos treinta (230) obras entre géneros religiosos, de concierto y popular.

Asimismo, además de las obras catalogadas, se pudo conocer de la creación de otras obras a través de la revisión de la prensa de la época donde se seguía de cerca desde la creación, ensayos y estreno de las mismas. En ese sentido se referencian veinticuatro obras (24) de diversos géneros.

Para profundizar en su historia de vida, en las sub-etapas se declaran como categorías: desarrollo musical e interacción social y cultural. El desarrollo musical se asume comprendiendo la dimensión alcanzada por el sujeto en diversas esferas de la música como la composición, interpretación, dirección orquestal, docencia y otras. La interacción social y

⁵ Esta ficha está explicada en las Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas (VV.AA, 1996), en su Serie A/II, dedicada a manuscritos musicales pertenecientes a 1600 y hasta 1850, que resulta adaptable a manuscritos e impresos de épocas posteriores.

cultural es observada desde la acción recíproca que se da entre el sujeto y el contexto socio-cultural de su época, teniendo en cuenta su actividad y su efecto en la cultura musical de la sociedad.

1ra sub-etapa.- 1840 – 1853: Años de formación e inicio de la labor musical.

Laureano Fuentes Matons nace en 1825 en Santiago de Cuba, capital de la región oriental, en un momento de incipiente progreso económico y urbano. A partir de la década del cuarenta la ciudad experimentó cierto florecimiento económico gracias a la consolidación de la economía plantacionista, algodonera y la explotación cuprífera. Por otro lado, insertados en el comercio internacional desde la segunda década, “la capital departamental se autoafirmó como ciudad portuaria, hecho fundamental que aceleró el proceso de des-ruralización citadina” (Portuondo 1996, 145). En este contexto se desarrollan sus años de formación musical.

Fue discípulo de Carlos Miyares Hierrezuelo en el violín y en las disciplinas de armonía, instrumentación y composición lo fue del presbítero Juan Paris, así como del compositor y director de banda Juan Casamitjana. Con el magisterio de estos últimos, se inició en el conocimiento del estilo y la tradición del clasicismo europeo, en especial de la obra de Haydn. En su aprendizaje musical y formativo en general fue muy importante su constante avidez de conocimiento.

Es importante señalar la situación que presentaba la Iglesia en este periodo en Santiago de Cuba. En 1841, como efecto de lo que sucedía en la metrópolis, la Iglesia en la Isla pierde la autonomía económica y todas sus propiedades pasan a la Hacienda Pública, lo que indicaba que el Estado pasaba a asumir la manutención del clero y de todos los gastos relacionados con el culto. Esto ocasiona uno de los periodos más decadentes y pobres de la capilla de música en cuestiones de pagos y contratación de músicos. Para 1852, tras un largo proceso de reclamos, la Reina Isabel II da a conocer la asignación de un presupuesto destinado para el arreglo del culto y el clero de la diócesis. Situaciones como ésta justifican el constante movimiento de los músicos hacia otras esferas fuera de la Catedral. (Perdigón, 2012)

A continuación se relacionan los hechos que se consideran importantes en esta sub-etapa teniendo en cuenta las categorías e indicadores seleccionados para desarrollarlas:

1840 - Ingresa como músico a la orquesta de la capilla de música de la Catedral en calidad de meritorio⁶, años más tarde, en 1853 pasa a interino y su desempeño debe haber sido destacado, cuando lo mencionan como Juez Censor de la oposición de los músicos en la Capilla⁷, puesto que debía desempeñar una persona respetada y con conocimientos probados en la música.

1842 - Establece la *Academia Filarmónica de Estudio*⁸ en su casa donde se impartía violín, piano, solfeo y canto. En ella estudiaron algunos músicos que luego se destacaron como Cratilio Guerra (maestro de capilla en la segunda mitad del siglo).

1844 - Estableció una orquesta en el Teatro Principal, y además fue nombrado socio de mérito y director de la orquesta de conciertos de la Sociedad Filarmónica desde donde impulsó y apoyó la creación de varias agrupaciones.

1845 - Funda la *Academia Santa Cecilia* en el Colegio Santiago, del cual era profesor.

1846 - Funda un periódico mensual que denominó *La Lira de Cuba*⁹ en la cual se publicaron obras del propio autor y de Silvano Boudet.

1850 - Desarrolló labor como profesor en el Colegio de Perpetua Pérez donde imparte piano.

A pesar de su vínculo con la Catedral de Santiago de Cuba, donde aprendió los cánones de la composición religiosa, compartió toda la vida musical en los diferentes espacios de la ciudad, donde compone, estrena, ejecuta y mantiene relación con diversos intérpretes vocales e instrumentales y las compañías de ópera y zarzuela que se presentaban en los teatros y salones. Asimismo, se constata en varias fuentes documentales las misivas donde se orienta el encargo a Fuentes de organizar conciertos, o recibir alguna persona o músico importante que visite la ciudad.

Son numerosas las noticias o artículos donde se habla del virtuosismo de Fuentes en el instrumento. De una presentación en la Sociedad Filarmónica con sólo veinte años, comentan que «*al ver su decidida aplicación, y el inmenso partido que consigue cada día del*

⁶ Trabajo sin sueldo, para hacer méritos, a fin de obtener el mismo puesto con retribución.

⁷ Museo Eclesiástico de la Catedral de Santiago de Cuba (SMEC), Acta Capitular (AC), Libro 30, 28 de Enero de 1853, folio (f) 180

⁸ Esta academia se mantuvo (con ciertas interrupciones) desde 1842 hasta 1897

⁹ *El Redactor*, (1846, 13 de junio), año 13, N° 2222. Zoila Lapique en *Cuba colonial: música, compositores e intérpretes* deduce que la vida de este periódico filarmónico fue breve, «pues tres años más tarde, en 1849, Lauro se aventura en otra empresa editorial de música», p. 151.

*instrumento logrando salvar con maestría las dificultades que presenta, no dudamos que en breve llegue a conquistar la gloria de Paganini»*¹⁰. Así lo veía la crítica y la sociedad. Un joven en pleno progreso en el instrumento y en la música.

Como compositor, aunque se menciona que en 1842 ya había estrenado un *Salve* para voces, coro y orquesta. (Eli 1999, 280-281), sí se puede constatar que se conservan siete obras fechadas entre 1852 y 1853, todas del género religioso, entre las que se encuentran *Parce mihi Domine/ Tædet animan meam* (lecciones 1ra y 2da para difuntos); *Regem cui omnia* (invitatorio para 4 voces con orquesta); *Regina Cæli* (antífona a 3 voces con orquesta) y *Misa en Re M* (a 3 voces con acompañamiento de orquesta). Es posible que alguna otra obra sin fecha pertenezca a esta sub-etapa, pues en 1849 publica la venta de un *Álbum Lírico* que contiene cuarenta composiciones que por su título se infiere que pertenecen al género popular¹¹.

En esta sub-etapa se observa una relación entre el músico que se apropia de la cultura universal y el medio musical de la sociedad, fundamentalmente con la capilla de música, lo que conduce a un crecimiento formativo en el mismo.

2da sub-etapa.- 1854 - 1869: Desempeño en la Catedral y otros espacios de la ciudad.

En 1854 gana la oposición a las plazas en propiedad como violín primero y director de orquesta de la capilla de música, plazas que le son otorgadas con calificación de sobresaliente¹² y que mantuvo hasta 1869. También se verifica su participación en otras iglesias como San Francisco, Santa Lucía o Santo Tomás, con orquestas organizadas para la ocasión, casi siempre en festividades marianas u homenajes fúnebres donde estrena obras para la ocasión, lo que es referenciado por la prensa.

Su música religiosa formó parte del repertorio de la capilla. Documentos de las actas capitulares dan fe de la donación de sus composiciones: *Salve* (1858) dedicado a la Virgen de la Asunción Patrona de la Santa Iglesia Metropolitana, *Misa de difuntos* con un responso *Liberame Domini* (1861), entre otras.

¹⁰ *El Redactor*, sección Comunicado (1845, 22 de agosto), año 12 , N° 1917

¹¹ *El Redactor*, Parte Mercantil (1849, 11 de julio), año 16, N° 3134. Estas obras no han sido localizadas en el fondo de partituras de Laureano Fuentes.

¹² SMEC, AC, Libro 31,4 de julio de 1854,f.42 vuelto (v); SMEC, AC, Libro 31,21 de julio de 1854,f.48v

Por ser un músico que se desempeñó en múltiples espacios de la ciudad, no todas las obras religiosas de Fuentes, fueron concebidas para los oficios de la catedral, algunas fueron compuestas con motivo de un suceso importante o ejecutadas como un concierto. Por ejemplo: las obras que se ejecutaron en el templo de San Francisco (julio de 1862) por las honras fúnebres de José de la Luz y Caballero, además de otras honras fúnebres a músicos, entre las que se destaca la de Silvano Boudet (marzo de 1864) oficiada en la iglesia de San Francisco, donde Fuentes compone la música y dirige la orquesta.

Tiene una activa participación como intérprete en importantes conciertos como el del célebre pianista Louis Moreau Gottschalk (1854/1857), la cantante Adelina Patti (1857), por solo citar algunos. También en otras interpretaciones menos formales, cuando organizaba serenatas para agasajar a alguien, siempre incorporando sus composiciones. Era un intérprete muy solicitado en la ciudad, tocaba en la iglesia, en el teatro, en conciertos de la Sociedad Filarmónica y en otras reuniones y tertulias. Un aspecto importante era que había notabilidad nacional o extranjera, pues al llegar cualquier músico a Santiago solicitaba su concurso.

Rafael Salcedo (1915) señala que además de ser muy respetado en su destreza como solista, también fue considerado un gran violín de atril, cosa muy rara entre los virtuosos, y que en la orquesta y en el cuarteto no había quien lo superara¹³.

1866 – Visita La Habana y ofrece un concierto en el Liceo Artístico y Literario, que reseña el periódico *El Diario de la Marina* con muy buena aceptación del público. Su activa participación en los certámenes que se celebraban en otras ciudades, le valió obtener lauros con la presentación de sus obras:

- noviembre de 1866. Juegos Florales en el Liceo de La Habana, donde obtuvo dos «accésit» (menciones) por dos tercetos que presentó.

- noviembre de 1867. Juegos Florales en el Liceo de Matanzas. Obtiene dos premios: «Flor de Plata » por una zarzuela [se infiere que sea *Dos máscaras*], y «Violetas de plata», y diploma de socio de mérito del Liceo por una *Misa a cuatro voces, coro y orquesta* [se infiere que esta obra es la que se encuentra en la Biblioteca del Palacio Real de España, que fue compuesta ese año].

¹³ *El Cubano Libre* (1915, 1 de agosto), sección Domingos de “El Cubano Libre”, año XXI, N° 209, p. 2, Santiago de Cuba

- enero de 1868. Juegos Florales del Liceo de Puerto Príncipe. Obtiene premio con «Flor de Oro» con la sinfonía (obertura) *Galatea*. Se habla de que en esta ocasión es la quinta vez que Laureano recibe premio en este evento.

Como compositor, es justo reconocer que aunque ya se han mencionado varias obras, en la sub-etapa de 1854 a 1869 se conservan 34 obras fechadas pertenecientes a géneros religiosos y profanos (de concierto y popular) entre los que destacan las zarzuelas *Me lo ha dicho la portera* (1857) y *El Do de pecho* (1863), *Misa de Réquiem* (1856); obras para piano, orquestales, formatos de cámara, así como dos *Stabat mater* (1861 y 1865) y otras del género sacro.

A pesar de que no tienen fecha, en esta sub-etapa la prensa deja referencias de la popularidad de sus obras para orquestas de baile, de las que se conserva un cuaderno con 15 obras. La vida de Fuentes Matons se centraba en la actividad musical, y ejercía la dirección de orquesta en varios espacios de la ciudad.

Asimismo ponía música a obras de poetas y literatos como Tomás Mendoza, Federico García Copley, Pedro Santacilia, Jesús Nápoles Fajardo y otros, hombres ilustrados que desde los salones de la Sociedad Filarmónica, y de las tertulias artístico- musicales muchas organizadas en su propia casa representaban los ideales más avanzados de la intelectualidad santiaguera. Se pueden mencionar la zarzuela *Dos máscaras* y la melopea *Mujer y gloria*, ambas con texto de Tomás Mendoza; *Vive Cupido* de Federico García Copley; *Ay de mí*, romanza con texto de Pedro Santacilia, entre otras.

En esta sub-etapa se visualiza la multiplicidad de espacios que le proporcionan una amplia interacción social y cultural no solo en la localidad, sino en otras ciudades importantes del país que lo reconocen y premian en los diversos eventos en los que participa.

3ra sub-etapa.- 1870 - 1898: Labor en otros ámbitos fuera del medio catedralicio hasta su muerte.

En la creación se destacan:

1870 - *Liberame Domini* (responsorio para 3 voces y orquesta)

3 Ofertorios para orquesta

1871 – Misa a la Santísima Trinidad (4 voces con acompañamiento de orquesta)

Misa Pastoril y Misa en Do M (3 voces y orquesta)

Varios *Salve Regina* (a 2 y 3 voces con acompañamiento de órgano)

1872 – Stabat Mater (secuencia a 4 voces con coro, orquesta y piano u órgano)

1874 - La hija de Jefté (ópera)

Misa en Sol M (2 voces y orquesta)

1883 - *Chalía* (polaca para tiple y orquesta)

1886 - *Un éxtasis* (vals para mezzosoprano y orquesta)

1887 - *Misa en La M* (3 voces con acompañamiento de orquesta)

Stella d' Amor (romanza para soprano, flauta y piano)

1890 – Marcha Terry (para orquesta) [hoy no ha sido localizada]

1892 – *América* (poema sinfónico descriptivo para orquesta)

Colón (marcha para orquesta)

1895 - *La Guadalupe* (misa a 3 voces con acompañamiento de orquesta)

Las dos obras de 1892, le valieron obtener el primer y segundo premio respectivamente en el Certamen Literario y Musical organizado en Santiago de Cuba para celebrar el Cuarto Centenario del descubrimiento de América, en octubre de ese año. Ambas obras fueron estrenadas en el teatro La Reina (hoy Oriente) en ese mismo año, y sus partituras se conservan en los archivos de la Biblioteca Elvira Cape de esta ciudad y del Museo Nacional de la Música en La Habana.

Con la composición de la ópera en un acto *La hija de Jefté*¹⁴, ha sido considerado el primer compositor cubano que escribió para este género dentro de la Isla. Del mismo modo Carpentier (1979) considera que con la obra *América* inaugura en Cuba el género de «música con programa», echando mano de nuevos procedimientos orquestales.

¹⁴ Aunque su obra tuvo buena acogida, se malogró en su estreno de 1874 por un accidente ocurrido en la presentación escénica. La impresión que produjo este acontecimiento inesperado e imprevisto en Laureano fue de un hondo pesar del que tardó en reponerse. Más tarde amplió la ópera a tres actos, con libreto en italiano y de mala traducción, con el nombre de *Seila* que fue estrenada en La Habana en 1917.

La actividad musical y teatral de su ciudad, y la participación directa que tuvo en ella, le llevaron a escribir una serie de artículos publicados en 1888 en el periódico La Industria bajo el título *La música en Santiago de Cuba*, materiales que una vez completados y ordenados conformaron el libro *Las artes en Santiago de Cuba* que publica en 1893.

A pesar de que este libro no tiene una estructura sólida desde el punto de vista literario, con este texto, Laureano Fuentes legó una pauta que deja ver el amplio campo a investigar en la cultura y la música santiaguera, y constituye una primera aproximación a su historia musical, así como un documento testimonial del acontecer artístico-musical de la capital de Oriente durante el siglo XIX, dando inicio junto a *La Habana artística* (1891) de Serafín Ramírez a las investigaciones musicológicas en Cuba. Se manifiesta un periodo de madurez creativa y de un alto reconocimiento social.

ETAPA POST-ACTIVA. La realización y análisis de las diversas sub-etapas de la trayectoria de vida de Laureano Fuentes Matons permitió comprender a este músico así como los hechos y cambios más importantes ocurridos en las mismas, que dejaron huella en su vida y en la obra musical y compositiva.

Establecer las relaciones que sostuvo Laureano Fuentes Matons en su vida socio-artística y personal, permite una mejor visualización de lo que se ha abordado en esta investigación, con respecto a los espacios de actuación, donde se pueden reconocer áreas interactuantes en su actividad creativa e interpretativa (ver Figura 1).

Leyenda para gráfico:

- Laureano Fuentes Matons
- Músicos instrumentistas, cantantes y directores de orquesta que con mayor frecuencia compartieron con Fuentes en la orquesta, el sexteto, o como pianista acompañante en el teatro, la capilla, reuniones musicales, y con los que mantuvo relaciones amistosas y/o de trabajo.
- ▲ Personas con las que se relacionó en la enseñanza, ya sea como sus profesores directos, como maestros de capilla o en las academias/colegios en los que laboró.

- ▣ Poetas, literatos, libretistas con los que mantuvo relaciones profesionales y con los que compartía en tertulias.
- Artistas, mecenas con los que compartió en conciertos, sociedades...en varias ciudades del país.

Figura 1. Red de relaciones de Laureano Fuentes Matons

Nota: Elaboración propia

Asimismo, para ampliar la visualización de los espacios entre los que se movió este compositor, se establece una red con las instituciones donde desempeñó su actividad artística (ver Figura 2).

Figura 2. Red de espacios entre los que se movió este músico.

Nota: Elaboración propia

De las relaciones dadas se revela como regularidad un progresivo desarrollo musical en el músico Laureano Fuentes Matons, que es evidente en su historia de vida a través de las múltiples interacciones socio-culturales y musicales, así como en su vasto repertorio compositivo.

Para generalizar y sistematizar sus obras se propone una estrategia de superación para el profesional de la enseñanza de la música, como proceso pedagógico, sustentada en un modelo de igual naturaleza, que promueva el conocimiento de la vida de este músico y el estudio de sus obras, así como la utilización de las mismas como repertorio en diversas disciplinas de la enseñanza musical. Esta estrategia presenta un carácter sistémico, dialéctico, así como interdisciplinario e interactivo, por cuanto garantiza el intercambio entre los especialistas-profesores que intervienen en el proceso pedagógico de superación.

Con la sistematización, al recuperar el proceso de la práctica de sus obras, clasificarlas y reordenarlas, se pone atención a sus características técnico interpretativas y se valoriza cada

obra legada, pues ellas son un reflejo tanto estilístico como social de lo que aconteció en Santiago de Cuba en un momento histórico determinado.

Discusión

La posibilidad de instrumentar talleres pedagógicos con los docentes que trabajan diversas disciplinas en el Conservatorio Esteban Salas, posibilitó ofrecer no solo los referentes teóricos de este músico santiaguero, sino también, el análisis de partituras musicales para su introducción en los contenidos de las asignaturas. Asimismo, promover conciertos con los estudiantes a partir de utilizar algunas de las transcripciones de las obras.

Los docentes participantes consideraron que la historia de vida de este músico como método utilizado en la investigación que se realiza, deja al descubierto el reflejo de una época y un comportamiento social, como es el hecho de mantenerse al margen de los acontecimientos históricos que ocurrían en la nación. Se revela que Fuentes Matons respondió a su momento histórico desde lo musical, con un fuerte sentido de pertenencia y vínculo con su ciudad natal. Además, las valoraciones realizadas permitieron corroborar que ejerció en él una manera de ver y sentir su territorio como los límites de su «patria chica», a la que alimentó espiritualmente con su música en el teatro, en las sociedades, en la catedral y en todos los espacios en los que la hizo sonar.

En el siglo XIX se hace evidente el proceso interactivo del músico como elemento relacionador de diversas esferas interpretativas y creativas, que entre otras cosas, ha dejado determinados rasgos provenientes de géneros profanos en la música religiosa de la centuria. Laureano Fuentes es un reflejo de este proceso.

El catálogo resultante de esta investigación muestra las características de un compositor que transitó por la lógica histórica de su época, desde el punto de vista estilístico (desde los patrones del clasicismo hasta los recursos del romanticismo), sin abstraerse de lo que acontecía en su entorno con respecto a la música cubana, lo que queda reflejado en sus danzas para piano y en los géneros populares para orquestas de baile.

Conclusiones

Como método, la historia de vida ha permitido exponer una visión de este músico poco conocida, analizando sus obras en su contexto histórico social y cultural, lo que queda reflejado además a través de aspectos de la historia local y nacional. El hecho musical es entonces visto como un proceso dentro de este contexto, que puede o no involucrarse por medio de la creatividad.

La música de Laureano Fuentes Matons como exponente de nuestro patrimonio musical, permanece parcialmente inédita en nuestros días y merece ser difundida e interpretada. Sin pretender ser esta una investigación cerrada, se considera entonces que el mayor aporte de la misma, será la incorporación de las composiciones de Fuentes Matons al repertorio actual de la música de concierto y de la enseñanza musical para la preservación y conocimiento de lo que fue más representativo de la música profesional realizada en Santiago de Cuba en el siglo XIX, antecedente de otros procesos de creación desarrollados en esa ciudad hacia la primera mitad del siglo XX.

Su catálogo compositivo conservado en la actualidad agrupa 230 obras de diversos géneros custodiadas en varios archivos, de las que se han realizado transcripciones a escritura normalizada e interpretado en eventos, por estudiantes del Conservatorio de Música *Esteban Salas* y por agrupaciones musicales profesionales. Sus composiciones constituyen un incuestionable aporte al patrimonio histórico-musical local y de Cuba.

Referencias:

- Carpentier, A. (1979) *La música en Cuba*. La Habana: Letras Cubanas
- Dahlhaus, C. (1997 [1977]) *Fundamentos de la historia de la música*. Trad. Nélica Machain. Barcelona: Gedisa
- Escudero Suástegui, M. (1998) *El archivo de música de la iglesia Habanera de La Merced. Estudio y Catálogo*. Premio de Musicología Casa de las Américas 1997. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas.
- Eli Rodríguez, V. (1999) «Fuentes Matons, Laureano», *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, E. Casares Rodicio (director). Madrid, ICCMU, II, 280-281.
- Figarola Caneda, D. (1887) «Laureano Fuentes (padre)». *Revista La Ilustración Cubana*, 3(22), 10 de agosto, Barcelona, 241-244
- Fuentes, H. y L. Pérez (s/a) *Método de sistematización generalizadora de historias de vida* (material digital)
- Fuentes Matons, L. (1981) *Las artes en Santiago de Cuba. Estudio de un libro, su autor y la órbita de ambos*, A. Estrada (ed.) La Habana: Letras cubanas.
- González Valle, J. et al. (1996) *Normas Internacionales para la catalogación de Fuentes Musicales Históricas (Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600-1850)*. Madrid: Arcos Libro, S.I.
- Hernández Balaguer, P. (1961) *Catálogo de música de los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba y del Museo Bacardí*. La Habana: Biblioteca Nacional José Martí.
- _____ (1986) *El más antiguo documento de la música cubana y otros ensayos*. La Habana: Letras Cubanas.
- Kerman, J. (1985) *Contemplating Music: Challenges to Musicology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lucca Irizarry, N. y Berríos Rivera, R. (2009) *Investigación cualitativa. Fundamentos, diseños y estrategias*, 6 (1), 78–88. Puerto Rico: Ediciones SM.
<https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1625>
- Perdigón Milá, F. (2012) *Las misas de Cratilio Guerra Sardá (Santiago de Cuba, 1835-1896)*. Tesis de Maestría, Universidad de Valladolid, España.
- Portuondo, O. (1996) *Santiago de Cuba; desde su fundación hasta la Guerra de los Diez años*. Santiago de Cuba: Oriente.

Pujadas, J. (1992) El método biográfico: el uso de las historias de vida en las ciencias sociales. Madrid: Centro de Investigación Sociológica.

Salcedo de las Cuevas, R. (1915) «Laureano Fuentes Matons In Memoriam (Breves apuntes para la historia del gran artista cubano)» Santiago de Cuba: *El Cubano Libre*.

Apéndice. **Análisis documental.**

Fuentes Documentales:

➤ Santiago de Cuba. Archivo del Museo Eclesiástico de la Catedral (SMEC)

Actas capitulares:

- Libro 30,25 de Enero de 1853, f.179; f.179v (Provisión de plazas en la Capilla de Música)
- Libro 30,28 de Enero de 1853, f.180 (Laureano Fuentes- Juez Censor en la oposición de los músicos)
- Libro 31,4 de julio de 1854,f.42v (Solicitud de Laureano Fuentes se admita su presentación en la oposición para la plaza de Violín I y Director de Orquesta)
- Libro 31,21 de julio de 1854,f.48v (Decisión de los censores por oposición: plaza en propiedad de Violín I y Director de Orquesta para Laureano Fuentes)
- Libro 32,27 de julio de 1858,f.113 (Donación de un Salve por Laureano Fuentes)
- Libro 34, 29 de Oct de 1861,f.41 (Donación de una Misa de Difuntos con un Responso Liberame Domine por Laureano Fuentes)

Expedientes de la capilla de música:

- Expedientes de provisión de plazas 1854: -Acta de provisión de plazas-19-julio-1854
-Acta de provisión de plazas-21-julio-1854
- Relación de individuos de la capilla y sus sueldos-1861
- Certificación para oposición-1-julio-1854
- Copia de la Fe de Bautismo de Laureano Fuentes Matons en la Parroquia de Santo Tomas Apóstol-1-julio-1854
- Certificación para oposición-3-julio-1854
- Solicitud de propiedad de plaza-3-julio-1854
- Expediente para la provisión en propiedad de plazas vacantes-1854
- Oposición a plaza de violines- 7-julio-1854

Partituras manuscritas

- Legajo 7, expedientes 13, 15, 16, 17 y 18
- Legajo 028, expedientes 0004 y 0035
- Caja 3, carpetas 17-a y 17-b

- Santiago de Cuba. Fondo Pablo Hernández Balaguer en la Sala de Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial Elvira Cape. (SBEC)
 - Partituras manuscritas e impresas (190 expedientes).
 - Álbum de Recortes que perteneció a Laureano Fuentes Matons.
 - Libreta de apuntes de este compositor.
 - Expediente A-172-20 y 21 – Carta de Laureano Fuentes al Cabildo donando una Misa de Difuntos con un Responso, 29 de Oct de 1861.
- Santiago de Cuba. Archivo del Museo Emilio Bacardí Moreau (SMEBM)
 - Carta a Doña. Elvira Cape – 19 de agosto de 1897

Publicaciones periódicas:

- Muguercia, Alberto (1987, septiembre) «Músicos santiagueros del siglo XIX.» Santiago de Cuba: Revista *Santiago*, N° 66, 67-78.
- Navarro Riera, Joaquín [Ducazcal, seudónimo] (1925, 12 de julio) «Un glorioso músico cubano. Laureano Fuentes Matons». La Habana: *El Fígaro*, Revista Universal Ilustrada, 42(17), 348.
- Orozco Melgar, Maria Elena y Lidia Sánchez (2005) «Teatro, modernización y sociedad urbana: De coliseo a Reina Isabel II en Santiago de Cuba (1800-1868).» Madrid: Anales del Museo de América, N° 13, 273-300.
- Salcedo de las Cuevas, Rafael (1915) «Laureano Fuentes Matons In Memoriam (Breves apuntes para la historia del gran artista cubano)» Santiago de Cuba: *El Cubano Libre*, Año XXI, N° 187, 18 de julio, p. 3; N° 200, 1º de agosto, p.2; N° 207, 8 de agosto, p.2; N° 214, 15 de agosto, p.2; N° 220, 21 de agosto, p. 8; N° 227, 29 de agosto, p.2.
- Tomás, Guillermo (1928) «Laureano Fuentes Matons.» Sección Musical. La Habana: *Ariel*.